

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Очилов Абдурахим Абдурасулович

Умаров Алихан Ахмадович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17557497>

ARTICLE INFO

Received: 06th November 2025

Accepted: 07th November 2025

Online: 08th November 2025

KEYWORDS

газоперекачивающий агрегат,
электродвигатель,
авиаприводный,
газотурбинный, диффузор,
рабочее колесо, ротор.

ABSTRACT

Газоперекачивающие агрегаты предназначенные для перекачки и поддержания газа на магистральных газопроводах в основном состоят из части нагнетания как нагнетатель и привода как электрического так и газотурбинного, авиационного конструктивное исполнения ГПА является основным требованием высокого КПД агрегата

Основное назначение подводящих устройств к первой ступени компрессора организация подвода газа к рабочему колесу с минимальными потерями, определенным направлением потока с равномерным распределением скоростей на входе в рабочее колесо. Для этого применяют специальную форму подвода; иногда перед рабочим колесом устанавливают поворотные статорные, лопатки. Скорость в подводе не должна превышать 30—35 м/с.

Наиболее простым подводящим устройством, широко используемым в одноступенчатых центробежных и многоступенчатых осевых компрессорах является подвод в виде патрубка, направленного по оси ротора. Для уменьшения потерь входная часть патрубка может быть закруглена; для обеспечения равномерности распределения скоростей патрубки иногда выполняются конфузорными с углом 10—15°.

Наряду с осевыми подводами применяются разные типы боковых подводов

Простейшими разновидностями боковых подводов являются угловое колено и колено с направляющими лопатками. Коэффициент потерь первого типа подвода в общем виде является функцией.

Кольцевой подвод представляет собой кольцевую камеру, сопрягающуюся с входным патрубком. Кольцевой подвод не обеспечивает хорошей равномерности распределения скоростей на входе в рабочее колесо. Газ поступает в рабочее колесо в радиальном направлении. Для уменьшения неравномерности распределения скоростей в подводящей камере может быть выполнено разделяющее ребро.

Рис. 1. Боковые подводы компрессоров

а- угловое кольцо; б-колесо с направляющими лопатками; в-кольцевой подвод; г- двухзаходный полуспиральный подвод

На участке спирали а-б происходит отвод потока от рабочего колеса, на участке б-в — преобразование кинетической энергии потока в энергию давления. Форма радиальных сечений спирали в плоскости, содержащей ось машины, чаще всего выполняется в виде круга; встречаются также трапециевидные и прямоугольные формы. Для уменьшения влияния радиальных сил на подшипники компрессора применяют многоканальные спиральные отводы. Такие отводы применяются обычно для концевых ступеней компрессоров.

Другим типом отвода служит безлопаточный кольцевой диффузор. Отвод, состоящий из двух элементов: кольцевого диффузора с плоскими стенками (а-б) и кольцевой камеры круглого сечения, сопрягающейся с нагнетательным патрубком.

Площадь цилиндрических сечений диффузора увеличивается по радиусу, вызывая тем самым замедление потока и преобразование кинетической энергии в энергию давления. Кольцевая камера служит для отвода потока от диффузора. Дополнительное преобразование кинетической энергии в энергию давления может осуществляться также в диффузорном нагнетательном патрубке (участок б-е), который обычно в таких отводах выполняется коротким с малым углом раскрытия.

Распространенным, особенно в многоступенчатых компрессорах, типом отвода является лопаточный диффузор, который представляет собой круговую решетку профилированных лопаток, расположенную за рабочим колесом. Две соседние лопатки образуют межлопаточный канал отвода, состоящий из спирального участка (а-б) и диффузора (б-е). Таким образом, лопаточный диффузор можно рассматривать как многоканальный спиральный отвод. Лопаточный отвод обеспечивает уравнивание радиальных газодинамических сил, действующих на ротор компрессора. Лопатки диффузора могут быть неподвижными и поворотными. Неподвижные лопатки либо привариваются к диску, либо выфрезеровываются из поковки.

Рис. 5.6. Рабочие колеса центробежных компрессоров

а- закрытого типа; б- полуоткрытого типа; в- способы клёпки лопастей;
общий вид закрытого колеса с пространственными лопастями

г-

Уменьшение высоты лопаток от ступени к ступени может достигаться либо увеличением внутреннего диаметра, либо уменьшением наружного диаметра рабочих колес и направляющих аппаратов, либо, наконец, одновременным изменением обоих диаметров. Возможные формы проточной части многоступенчатых компрессоров (каскадов). По конструктивным и технологическим соображениям наиболее удобными являются схемы, в которых либо наружный, либо внутренний диаметр у всех ступеней остается одинаковым. В схеме (с постоянным наружным диаметром) средний радиус постепенно возрастает от ступени к ступени. Это позволяет получить благодаря большим окружным скоростям (и, следовательно, более высоким значениям L_c) более высокую адиабатную работу сжатия в каждой из средних и последних ступеней, чем для схем (при одинаковых параметрах первой ступени), и за счет этого уменьшить потребное число ступеней. Вместе с тем, при одних и тех же значениях G_c и κ и при одинаковой скорости на входе в схеме высота лопаток в последних ступенях получается (из-за большего среднего диаметра) заметно меньшей, чем в схеме, что неблагоприятно сказывается на КПД последних ступеней. Кроме того, несмотря на уменьшение числа ступеней в схеме, масса компрессора уменьшается при этом не очень сильно, так как последние ступени в схеме а получают более тяжелыми из-за большего их диаметра. Таким образом, каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки.

Ротор компрессора и газовой турбины современных одновалвных ГТУ общий и состоит из собираемых в одно целое отдельных дисков. Эти диски сначала облопачивают и балансируют. Каждый диск имеет два кольцевых воротника, на которых выполнены хирты — строго радиальные зубья треугольного профиля. Соседние диски имеют такие же вирги. Это обеспечивает абсолютную центровку дисков и ее повторяемость при сборке после разборки. Крутящий момент с диска на диск передается посредством хиртовых соединений и стяжных болтов.

Использованные литературы:

1. Ш.М. Мирзиёев. «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы» Национальная база данных законодательных документов, Постановление № 07/20/4563/0034 от 10.01.2020 г.
2. Ш.М. Мирзиёев Верховенство закона и обеспечение интересов человека являются залогом развития страны и благополучия народа. Выступление на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, 7 декабря 2016 года. — Т.: Национальный институт математики «Узбекистан», 2016. — 48 с.
3. Ш.М. Мирзиёев Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом. - Т.: Национальный университет «Узбекистан», 2017.-488б
4. Указ № ПФ4947 О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. - Т.: 7 февраля 2017 г.,
5. Ёрматов Г.Ё., Исамухамедов Ё.О. У. Охрана труда. Учебник, Ташкент, Узбекистан, 2002.
6. Б.Ш.Акрамов, О.Г.Хайтов Сбор и подготовка нефтегазовых продуктов. Учебник. - Т.: «Илм-Зиё» 2003
7. Т.Р. Юлдошев, Н.Қ. Эшкабилов Машины и механизмы нефтяных и газовых промыслов. Учебник, Кашкадарьинское областное государственное СМИ -2015, 328 стр.

8.Н.Н. Махмудов, Т.Р. Юлдашев, Б.С. Акрамов, М.А. Турсунов Технология добычи нефти и газа на месторождениях. Учебник. Ташкент. Издательство «Наука и техника»-2015/308 стр.

9.Галеркин Ю.Б., Рекстин А.Ф., Солдатова К.В., Дроздов А.А. Высокоэффективный одноступенчатый полнонапорный компрессор ГХА (газодинамическая конструкция, результаты модельных испытаний) // Компрессорная техника и пневматика. 2014. № 8. С. 19-24.

